

Modernidade inclusiva: tetos planos e curvos nos edifícios do CIENTEC - Campus Cachoeirinha

Carlos Fernando Silva Bahima

(Artigo completo)

RESUMO. No prefácio de seu livro *Introdução ao estudo dos tetos abobadados*, o professor catedrático de Arquitetura Analítica, Lucas Mayerhofer, enfatiza o papel dos tetos como elementos que caracterizam os sistemas construtivos, o que melhor personaliza cada tipo de edificação e a evolução da própria arquitetura: “Como Construção, o teto define o sistema; como Arquitetura, o partido”. Sob essa perspectiva, quando Le Corbusier promove em sua obra doméstica na década de 1920 uma estrutura independente específica do tipo proposto nas casas Domino de 1915, sem vigas aparentes que comprometessem a livre disposição das paredes internas e externas, fica implícita a primazia do teto plano como componente essencial do novo sistema arquitetônico. De fato, a absorção do esqueleto estrutural em concreto armado ou aço pela arquitetura moderna torna antiquados os tradicionais sistemas construtivos contínuos e maciços de paredes portantes e, por tabela, os seus elementos sustentados, os tetos curvos, que acompanham diversas etapas da evolução da arquitetura, desde o Panteão, na Antiguidade, as igrejas de Santa Sofia, na Idade Média, de Santa Maria del Fiore, no Renascimento, dos Inválidos, no Barroco, até a Biblioteca Ste-Geneviève no século XIX. Com efeito, o sistema arquitetônico decorrente da combinação teto plano e esqueleto independente permite aos fechamentos a mesma liberdade das vedações; fachada e planta livres caracterizam a produção de Le Corbusier e Mies van der Rohe no período entreguerras, o primeiro ligado ao concreto armado; o segundo, à construção com suportes mínimos em aço. O pavilhão alemão em Barcelona com as suas colunas cruciformes sintetiza o que Colin Rowe tão bem denomina “espaço ossificado”. Em paralelo, Le Corbusier desenvolve a partir da década de 1930 um sistema de estrutura que representa um retorno a técnicas vernaculares ligadas ao muro

estrutural e seus tetos curvos. A busca é por texturas ásperas dos materiais naturais: a transparência dos anos 1920 se troca por opacidade; a imaterialidade, por densidade, através da associação entre tetos formados por abóbodas de berço e muros portantes, como os projetos da casa em La Celle Saint-Cloud nos arredores de Paris (1935) e as casas Jaoul in Neuilly (1954-1956). A contraposição ao sistema de teto plano e gaiola que Hitchcock e Johnson identificam na exposição do MoMa em Nova York (1932) como “Estilo Internacional” é demonstração da versatilidade e abrangência da nova arquitetura frente a variados encargos e diferentes topônimos geográficos. No Brasil, a adesão de Lucio Costa a nova arquitetura defendida por Le Corbusier é expressa em dois textos fundamentais, *Razões de uma nova arquitetura* (1934) e *Memória da Cidade Universitária do Brasil* (1936). No primeiro, Costa mostra a compreensão plena do sistema arquitetônico baseado na estrutura independente; no segundo, o entendimento de que a aplicação preferencial deste não exclui outras opções construtivas. Parafraseando Carlos Eduardo Comas, “Lucio quer contribuir para a consolidação de uma arquitetura capaz de emular a tradição clássica na sua unidade”. Sob a perspectiva de Costa, a modernidade se apoia na tradição sem recorrer ao historicismo; uma proposição que abrange o passado sem recurso ao pastiche, uma modernidade *inclusiva*. No contexto Latino-americano, o engenheiro uruguaio Eladio Dieste desenvolve o sistema de tetos em abóbodas através da técnica da cerâmica armada. Em solo gaúcho, através de obras de cunho infraestrutural e industrial, o projeto da CEASA (1970-1974) e da Indústria Memphis (1976), ambas em Porto Alegre, são pioneiras no emprego dessa técnica; a primeira é fruto da parceria entre o engenheiro uruguaio e a dupla Carlos Maximiliano Fayet e Cláudio Luiz Araujo (Equipe de Arquitetos) e a segunda entre Dieste e Araujo e Claudia Obino Frota. Na mesma esteira, o projeto dos edifícios para técnicos, administração e refeitório/vestiários da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC) no Campus Cachoeirinha (1990-1992) é projeto que dá prosseguimento à parceria com Dieste, mas, diferente das obras anteriores, abarca em paralelo sistemas de tetos planos e curvos. O seu exame revela uma combinação de aspectos aparentemente antagônicos na herança da arquitetura moderna, vinculados à noção de planta livre *versus* planta de célula estrutural autônoma. Esse artigo tem como objetivo analisar a convivência entre dois sistemas de tetos, as implicações espaciais, construtivas e compositivas de diferentes esquemas estruturais, ambos

presentes no sistema arquitetônico em três níveis equacionado por Lucio Costa entre 1936-1945. A pesquisa evidencia que no edifício dos Técnicos (Prédio 1) e da Administração (Prédio 2), ambos com teto plano, os suportes da estrutura independente se ocultam pelas vedações, quase simulando uma construção com muros portantes. Entretanto, a divisão ternária da planta promove parcialmente o espaço de planta livre nas faixas destinadas aos espaços de maior dimensão transversal, excetuando-se a faixa central com pé-direito rebaixado que acomoda a circulação. Por seu turno, sob a praça coberta que conecta Prédio 2 (administração) e Prédio 3 (refeitório/vestiários), o teto formado por abóbadas de canhão, nas palavras de Rowe, “serve para modular a secção do edifício, introduzir concavidades, elevar a cobertura, animar o espaço que fica debaixo e impor uma organização celular à planta”. Em veia oposta, nos espaços de compartimentação mais miúda (vestiários e cozinha), o teto plano permite à vedação obedecer a raciocínios funcionais. Por fim, uma única abóbada de secção reduzida, ortogonal às demais, cumpre o papel de conectar a composição com o edifício dos Técnicos. Cheios e vazados se equilibram: muros em tijolo à vista alternam-se com vãos de esquadria. Como regra geral, pilares em concreto armado se ocultam nesses muros; são visíveis a partir de seus capiteis somente quando recebem a carga das abóbadas de canhão. Sob a praça coberta, o peso dos muros no Prédio 2 se contrapõe com a leveza da secção em anti-catenária das abóbadas; a leveza do pano de vidro do refeitório contrasta com a superfície densa das cascas em tijolo armado. Esse conjunto de edifícios permite rememorar a noção de modernidade inclusiva, presente no pensamento de Lucio Costa em sua adesão consciente e informada à arquitetura proposta por Le Corbusier. A demonstração é exemplar, mas felizmente, não literal, como convém às obras que pertencem à linhagem assente na arquitetura moderna do século XX.

Introdução

No prefácio de seu livro *Introdução ao estudo dos tetos abobadados*, o professor catedrático de Arquitetura Analítica¹, Lucas Mayerhofer, enfatiza o papel dos tetos como elementos que caracterizam os sistemas construtivos, o que melhor personaliza cada tipo de edificação e a evolução da própria arquitetura: “Como Construção, o teto define o sistema; como Arquitetura, o partido” (Mayerhofer, 1953, p. XIII). Sob esse enfoque, quando Le Corbusier promove em sua obra doméstica na década de 1920 uma estrutura independente específica do tipo proposto nas casas Domino de 1915, sem vigas aparentes que comprometessem a livre disposição das paredes internas e externas, fica implícita a primazia do teto plano como componente essencial do novo sistema arquitetônico. Esse novo sistema que decorre da combinação teto plano e esqueleto independente permite aos fechamentos a mesma liberdade das vedações; fachada e planta livres caracterizam a produção de Le Corbusier e Mies van der Rohe no período entreguerras, o primeiro ligado ao concreto armado; o segundo, à construção com suportes mínimos em aço. Em veia análoga, a absorção do esqueleto estrutural em concreto armado ou aço pela arquitetura moderna torna antiquados os tradicionais sistemas construtivos contínuos e maciços de paredes portantes e, por tabela, os seus elementos sustentados, os tetos curvos, que acompanham diversas etapas da evolução da arquitetura desde o Panteão, na Antiguidade, as igrejas de Santa Sofia, na Idade Média, de Santa Maria da Flor, no Renascimento, dos Inválidos, no Barroco, até a Biblioteca Ste-Geneviève no século XIX.

1. Em 1953, Lucas Mayerhofer era professor catedrático de Arquitetura Analítica da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro.

Le Corbusier e Eladio Dieste, o retorno aos tetos curvos

Em paralelo, Le Corbusier desenvolve a partir da década de 1930 um sistema de estrutura que representa um retorno a técnicas vernaculares ligadas ao muro estrutural e seus tetos curvos. A busca é por texturas ásperas dos materiais naturais: a transparência dos anos 1920 se troca por opacidade; a imaterialidade, por densidade, através da associação entre tetos formados por abóbodas de berço do tipo catalãs e muros portantes, como os projetos da casa em La Celle Saint-Cloud nos arredores de Paris (1935) e as casas Jaoul in Neuilly (1954-1956). A contraposição ao sistema de teto plano e gaiola que Hitchcock e Johnson identificam na exposição do MoMa em Nova York (1932) como “Estilo Internacional” é demonstração da versatilidade e abrangência da nova arquitetura frente a variados encargos e diferentes topônimos geográficos.

No contexto Latino-americano, o engenheiro uruguaio Eladio Dieste desenvolve o sistema de tetos em abóbodas através da técnica da cerâmica armada. Em solo gaúcho, através de obras de cunho infraestrutural e industrial, o projeto da Central de Abastecimento S.A. (CEASA/RS) entre 1970 e 1974 e da Indústria Memphis (1976), ambas em Porto Alegre são pioneiras no emprego dessa técnica; a primeira é fruto da parceria entre o engenheiro uruguaio e a dupla Carlos Maximiliano Fayet e Cláudio Luiz Araujo (Equipe de Arquitetos) e a segunda entre Dieste e Araujo e Claudia Obino Frota.

CIENTEC, uma convivência entre tetos planos e curvos

Na mesma esteira, o projeto dos edifícios para técnicos, administração e refeitório/vestiários da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC) no Campus Cachoeirinha (1990-1992) é encargo que dá prosseguimento à parceria entre a Equipe de Arquitetos e Dieste, mas, diferente da CEASA/RS, abarca em paralelo sistemas de tetos planos e curvos. O seu exame revela uma combinação de aspectos aparentemente antagônicos na herança da arquitetura moderna, vinculados à noção de planta livre *versus* planta de célula estrutural autônoma, ou, em outros termos propostos por Juan Antonio Cortés, pontos da retícula *versus* áreas da retícula (Cortés, 2016). Esse artigo tem como objetivo analisar a convivência entre dois sistemas de tetos, as implicações espaciais, construtivas e compositivas de diferentes esquemas estruturais, ambos presentes no sistema arquitetônico em três níveis equacionado por Lucio Costa entre 1936-1945.

Figuras 1 e 2 – CIENTEC, praça coberta, vista do Prédio 2 (esquerda) e vista do Prédio 3 (direita). Fonte: fotos do autor (2024)

Figuras 3 e 4 – Croquis da estrutura independente tipo Dom-ino como preferencial (esquerda) e croquis ilustrativo da

Lucio Costa, uma modernidade inclusiva

No Brasil, a adesão de Lucio Costa a nova arquitetura defendida por Le Corbusier é expressa em dois textos fundamentais, *Razões de uma nova arquitetura* (1934) e *Memória da Cidade Universitária do Brasil* (1936). No primeiro, Costa mostra a compreensão plena do sistema arquitetônico baseado na estrutura independente; no segundo, o entendimento de que a aplicação preferencial deste não exclui outras opções construtivas (Costa, 1995). Parafraseando Carlos Eduardo Comas, “Lucio quer contribuir para a consolidação de uma arquitetura capaz de emular a tradição clássica na sua unidade” (Comas, 2007, p. 73).

Ainda dentro da perspectiva evidenciada por Comas sobre o pensamento de Lucio Costa, a arquitetura moderna é sistema formal articulado em três níveis, que vincula tipos estruturais com tipos de programas (Comas, 2015, p.43). Sob tal interpretação, a noção preferencial de estrutura independente tipo Dom-ino no corpo da edificação com seu teto plano permite a inclusão de outros dois tipos de estruturas, com seus respectivos

Figuras 5 e 6 – CIENTEC, situação no Campus Cachoeirinha (esquerda), implantação do conjunto edificado (direita).
Fonte: Google Earth

sistemas de tetos não-planos em um sistema que resulta numa elevação tripartida (Figura 4). Sob a perspectiva de Costa, a modernidade se apoia na tradição sem recorrer ao historicismo; uma proposição que abrange o passado sem recurso ao pastiche, uma modernidade *inclusiva*.

CIENTEC, implantação

Em um contexto de diversas edificações do Campus Cachoeirinha, organizadas por traçado radial e acessadas por um anel rodoviário (Figuras 5 e 6), está localizado o conjunto de três edifícios do CIENTEC/DEPROC. Prédio 1, Técnicos, Prédio 2, Administração e Prédio 3, Refeitório/Vestiários (Figura 7) compõem o conjunto edificado caracterizado pela presença do tijolo à vista tanto nos panos de muro de todas as paredes, excetuando-se paredes na cozinha e vestiário, como nos intradorsos dos tetos curvos das abóbadas em cerâmica armada que contrastam com os tetos planos de concreto à vista.

A partir do caminho veicular permite-se ao pedestre, desde o estacionamento frontal ao conjunto edificado, alcançar uma praça coberta definida em seu teto por uma bateria de cinco abóbodas de canhão em cerâmica armada que se posicionam perpendiculares ao ingresso na praça. Administração e Refeitório / Vestiários a flanqueiam e são acessados por dois lados dessa praça, enquanto o Edifício dos Técnicos, em posição de frontalidade em relação ao eixo de acesso, une-se por uma passarela coberta por abóboda de secção diminuta. Entre o par de edifícios que ladeiam a praça coberta e o Edifício dos Técnicos que arremata o percurso do pedestre, formam-se jardins entre esses dois volumes.

Figuras 7, 8 e 9 – CIENTEC, planta de cobertura do conjunto (esquerda); vista do Prédio 2 (direita superior) e vista do Prédio 1 (direita inferior). Fonte: acervo UERGS e fotos do autor (2024).

Ossificação *versus* Celularização do espaço

Se o pavilhão alemão em Barcelona com as suas colunas cruciformes sintetiza o que Colin Rowe tão bem denomina “espaço ossificado” (Rowe, 1976, p.148), o edifício da Biblioteca / Administração do Campus do IIT (1944), também de Mies van der Rohe, representa uma mudança substancial do espaço da planta livre dos anos 1920. A nova coluna de secção “H” se converte numa espécie de montante ou resíduo de parede (Rowe, 1976, p.145). Enquanto a secção cruciforme da fase europeia oferecia o mínimo de obstrução ao movimento horizontal do espaço, a coluna do Edifício da Biblioteca do Campus IIT está ligada a uma rede de vigas e estas prescrevem posições concretas para as partições, o que resulta, nas palavras de Rowe, na existência de uma “célula estrutural autônoma” (Rowe, 1976, p.145).

Em veia análoga, Juan Antonio Cortés, em sua *Historia de la retícula en el siglo XX*, propõe uma tipificação da quadricula na arquitetura do século XX, identificando nas Casas Adler e De Vore, ambas projetadas por Louis Kahn, as “áreas da retícula” (Cortés, 2013, p.31) uma mudança radical na oposição dialética entre “pontos da retícula” (Cortés, 2013, p.21) no espaço da planta livre dos anos 1920: mantêm-se a noção geométrica de grelha de apoios da estrutura, entretanto estes têm agora presença corpórea, num espaço descontínuo formado por uma série de recintos. No Brasil, projetos desenvolvidos pelos arquitetos da Escola Carioca seguem a ideia de ossificação do espaço, enquanto a noção de celularização

Figuras 10 e 11 – CIENTEC, planta baixa do Prédio 2 (esquerda) e planta baixa do Prédio 3 (direita). As linhas representam a malha das abóbodas de cerâmica armada que cobrem os dois edifícios. Fonte: acervo UERGS.

do espaço é admitida em alguns projetos desenvolvidos pela arquitetura paulista nos anos 1960².

Teto plano, celularização do espaço; teto curvo, modulação da secção do edifício

No contexto gaúcho, os edifícios do CIENTEC, nos prédios 1 e 2 há combinação entre programa e ossatura aos moldes propostos por Rowe ao se referir a Biblioteca do ITT e por Cortés ao se referir às casas de Kahn: linhas de apoios definem, a partir de seu diferente espaçamento, células longitudinais, nesse caso limitadas somente por viga longitudinal aparente, livres de vigas transversais.

A pesquisa evidencia que no edifício dos Técnicos (Prédio 1) e da Administração (Prédio 2), ambos com teto plano, os suportes da estrutura independente se ocultam pelas vedações, quase simulando uma construção com muros portantes. Entretanto, a divisão ternária da planta promove parcialmente o espaço de planta livre nas faixas destinadas aos espaços de

2. Os edifícios Gemini I e Gemini II (1968) de Eduardo de Almeida seguem a noção celularização do espaço ou célula estrutural autônoma de Rowe ou a ideia de “áreas da retícula” proposta por Cortés: linhas de apoios definem, a partir de seu diferente espaçamento, células longitudinais limitadas por viga longitudinal aparente, livres de vigas transversais.

Figuras 12 e 13 – CIENTEC, planta baixa do Prédio 1 (esquerda) e cortes transversais do Prédio 1 (direita). As linhas verticais representam as três faixas de teto plano. Fonte: acervo UERGS.

maior dimensão transversal, excetuando-se a faixa central com pé-direito rebaixado que acomoda a circulação.

Sob a praça coberta que conecta Prédio 2 (administração) e Prédio 3 (refeitório/vestiários), o teto formado por abóbadas de canhão, cumprem também a noção de célula estrutural autônoma, mas diferente do teto plano da Biblioteca do ITT, as abóbadas introduzem uma fissura na ideia unificada de espaço formulada por Mies em torno de 1946 (Rowe, 1976, p.152). Rowe ainda salienta que abóbadas repetidas servem a propósitos distintos da cúpula ou abóbada única, uma vez que além de promoverem centralização do espaço pelas concavidades do teto curvo também impõem à planta uma ordem celular.

Portanto, o teto formado por abóbadas de canhão, nas palavras de Rowe, “serve para modular a secção do edifício, introduzir concavidades, elevar a cobertura, animar o espaço que fica debaixo e impor uma organização celular à planta” (Rowe, 1976, p.152). Em veia oposta, nos espaços de compartimentação mais miúda (vestiários e cozinha), o teto plano permite à vedação obedecer a raciocínios funcionais como em uma planta livre dos anos 1920.

CIENTEC, uma modernidade inclusiva

Por fim, uma única abóbada de secção reduzida, ortogonal às demais, cumpre o papel de conectar a composição com o edifício dos Técnicos. Cheios e vazados se equilibram: muros em tijolo à vista alternam-se com vãos de esquadria. Como regra geral, pilares em concreto armado se ocultam nes-

Figuras 14 e 15 – CIENTEC, vista do Prédio 1 (esquerda) e vista do Prédio 3 (direita). Fonte: fotos do autor (2024)

ses muros; são visíveis a partir de seus capiteis somente quando recebem a carga das abóbadas de canhão. Sob a praça coberta, o peso dos muros no Prédio 2 se contrapõe com a leveza da secção em anti-catenária das abóbadas; a leveza do pano de vidro do refeitório contrasta com a superfície densa das cascas em tijolo armado. Esse conjunto de edifícios permite rememorar a noção de modernidade inclusiva, presente no pensamento de Lucio Costa em sua adesão consciente e informada à arquitetura proposta por Le Corbusier. A demonstração é exemplar, mas felizmente, não literal, como convém às obras que pertencem à linhagem assente na arquitetura moderna do século XX.

Referências

- BAHIMA, Carlos Fernando Silva. **De placa e grelha: transformações domoicas em terra brasileira**. Tese de Doutorado, PROPARG/UFRRGS, 2015.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Simple abrigo, límpida ruína, museu missionário**. In: [COMAS, Carlos Eduardo]. **Lucio Costa e as Missões: um museu em São Miguel**, Porto Alegre: PROPARG/UFRRGS; IPHAN/12ºSR, 2007, pp 57-80.
- _____. **The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools**. In: [BERGDOLL, Barry et al]. **Latin America in construction: architecture 1955 - 1980**. New York: The Museum of Modern Art, 2015, pp. 41-66.
- CORBUSIER, Le et Jeanneret, Pierre. **Oeuvre Complète 1934-1938**. Zurich: Éditions d'Architecture, 1938.

- ____. **OEuvre Complète 1946-1952**. Zurich: Éditions d'Architecture, 1953.
- ____. **OEuvre Complète 1952-1957**. Zurich: Éditions d'Architecture, 1956.
- CORTÉS, Juan Antonio. **Historia de la retícula en el siglo XX**; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.
- COSTA, Lucio. **Lucio Costa**: Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. GOOGLE EARTH. 20/03/2025. <https://www.google.com.br/earth/>.
- HITCHCOCK, Henry-Russell. **The International Style**. New York: W. W. Norton, 1995.
- MAYERHOFER, Lucas. **Introdução ao Estudo dos Tetos Abobadados** - sua Origem e Evolução na Antiguidade. Rio de Janeiro: Jornal do Comércio - Rodrigues & Cia., 1953.
- ROWE, Colin. **The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays**. Cambridge Mass., The MIT Press, 1976.